

Ponencia

Contextualización de la práctica docente

Contextualization of teaching practice

Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de México. Plantel Tultitlán.

Eje Temático: Perfil docente

Campo Disciplinar: Matemáticas

Marco Antonio Pérez Maciel

ID. 0000-0002-6673-0810

mapm_2763@hotmail.com

Fecha: 2 de abril de 2022

País México

Resumen

La contextualización de la práctica docente implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas. Entonces la práctica docente es de carácter social, objetiva e intencional, así mismo intervienen los significados, percepciones y acciones de todos los involucrados en el proceso educativo: con los alumnos, con los docentes, con las autoridades, con padres, con el sistema, entre otros. Pero sin dejar de lado los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos indicados en el proyecto educativo a nivel nacional, estatal o municipal. Al considerar la práctica docente como algo complejo de relaciones, se hace necesario distinguir algunas dimensiones para un mejor análisis y reflexión sobre ésta y son las siguientes: Dimensión Personal, Dimensión institucional, Dimensión interpersonal, Dimensión social, Dimensión Didáctica, Dimensión Valorar. Tomando en consideración lo anterior la contextualización de la práctica docente deberá diseñar estrategias y actividades que contemplen los procesos de enseñanza-aprendizaje que estén relacionadas con el contexto social; donde los estudiantes visualicen la utilidad de lo aprendido con la vida diaria.

Palabras clave: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, social, objetiva

Summary

The contextualization of the teaching practice implies the direct realization of the systematic processes of teaching - learning, which includes the diagnosis, planning, execution and evaluation of the same processes and their results, and of other educational activities. Then the teaching practice is of a social, objective and intentional nature, likewise the meanings, perceptions, and actions of all those involved in the educational process intervene: with the students, with the teachers, with the authorities, with parents, with the system, etc. among others. But without neglecting the political-institutional, administrative and regulatory aspects indicated in the educational project at the national, state or municipal level. When considering the teaching practice as something complex of relationships, it is necessary to distinguish some dimensions for a better analysis and reflection on it, and they are the following: Personal Dimension, Institutional Dimension, Interpersonal Dimension, Social Dimension, Didactic Dimension, Value Dimension. Taking into consideration the above, the contextualization of the teaching practice must design strategies and activities that contemplate the teaching-learning processes that are related to the social context; where students visualize the usefulness of what they learned in daily life.

Keywords: diagnosis, planning, execution, evaluation, social, objective

Enviado: agosto 8, 2022

Aprobado: noviembre 15, 2022

ACADEMIAS
NACIONALES
DURANGO 2022

Introducción

El objetivo de este trabajo es definir la contextualización de la práctica docente a través del conocimiento de su significado, de sus componentes y su aplicación en el contexto donde se desarrolla el estudiante.

Es importante que como primer paso se defina que práctica docente es de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas.

Siguiendo a Fierro, S., & Contreras, J. (2003) es necesario conocer sus componentes o dimensiones para un mejor análisis y reflexión: Dimensión Personal (El docente es un ser humano), Dimensión institucional (normas de comportamiento, comunicación entre colegas y autoridades), Dimensión interpersonal (relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo), Dimensión social (relaciones en la cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo), Dimensión Didáctica (orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo), Dimensión Valoral (conjunto de valores).

Con base a lo anterior el docente deberá diseñar estrategias y actividades que contemplen los procesos de enseñanza-aprendizaje que estén relacionadas con el contexto social; donde los estudiantes visualizasen la utilidad de lo aprendido con la vida diaria.

ACADEMIAS
NACIONALES
DURANGO 2022

Desarrollo

Para Díaz Barriga y Hernández las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (2002: 141); por tanto, son medios o recursos para ajustar el apoyo pedagógico.

Por lo cual la función de la práctica docente es de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas. En cambio, para Achilli Elena (1988) la práctica docente se define como el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio maestro.

Entonces la práctica docente es de carácter social, objetiva e intencional, así mismo intervienen los significados, percepciones y acciones de todos los involucrados en el proceso educativo: con los alumnos (relación que se da por medio de un saber colectivo y culturalmente organizado), con los docentes (relaciones internas a través de gremios u organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laborales), con las autoridades (para la formación continua del maestro y la aplicación del marco normativo), con padres, con el sistema, entre otros. Pero sin dejar de lado los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos indicados en el proyecto educativo a nivel nacional, estatal o municipal.

Al considerar la práctica docente como algo complejo de relaciones, se hace necesario distinguir algunas dimensiones para un mejor análisis y reflexión sobre ésta y son las siguientes:

Dimensión Personal: El docente ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una práctica humana.

Dimensión institucional: Aquí intervienen las normas de comportamiento, comunicación entre colegas y autoridades; los saberes y prácticas de enseñanza, las costumbres y tradiciones, estilos de relación, ceremonias y ritos; modelos de gestión directiva y condiciones laborales, normativas laborales y provenientes del sistema más amplio y que penetran en la cultura escolar.

Dimensión interpersonal: La práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia.

Dimensión social: Es el conjunto de relaciones en la que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales.

Dimensión Didáctica: Como el docente a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento.

Dimensión Valoral (valórica): La práctica docente no es neutra conlleva un conjunto de valores y cada profesor manifiesta (de modo implícito o explícito) sus valores personales, creencias, actitudes y juicios.

Tomando en consideración lo anterior la contextualización de la práctica docente deberá diseñar estrategias y actividades que contemplen los procesos de enseñanza-aprendizaje que estén relacionadas con el contexto social; donde los estudiantes visualizasen la utilidad de lo aprendido con la vida diaria.

Según Fierro, C., Fortoul, B., & Rosas, L. (2000) no hay que olvidar el aspecto socioemocional el cual juega un papel importante en el desarrollo del estudiante y deberá tomarse en cuenta para el diseño de las estrategias que estarán plasmadas en su planeación didáctica.

Por ejemplo, en la asignatura de Probabilidad y Estadística la contextualización de la práctica docente se puede visualizar en la planeación didáctica Lazarte, I. M., Gómez, S. G., Korzeniewski, M. I., & Haustein, M. C. (2022), en el rubro del desarrollo como se describe a continuación:

I. Analizar el siguiente video por parte del estudiante “Como elaborar una Tabla de Frecuencias”

<https://www.youtube.com/watch?v=AeffyXhFNw>

Una vez visto el video resolver lo siguiente:

El sueldo de los trabajadores de una unidad económica son los siguientes: \$800, \$1350, \$800, \$450, \$1500, \$700, \$850, \$1050, \$700, \$1000, \$550, \$1100, \$1300, \$700, \$800, \$1400, \$1550, \$1000, \$750, \$600, \$950, \$1000, \$800.

Calcular el número de clase, límite inferior, límite inferior exacto, límite superior, límite superior exacto, Marca de clase, frecuencia, frecuencia acumulada frecuencia relativa.

II. Ver el siguiente video por parte del estudiante “Media, Mediana y Moda - Ejemplos y Ejercicios Resueltos - Medidas de Tendencia Central

<https://www.youtube.com/watch?v=jiceVfALmV0>

Una vez visto el video resolver lo siguiente:

Los siguientes datos muestran las medidas de una serie de placas de acero: 1.5, 2.2, 7.1, 8, 9, 7.1, 4.2, 6, 9.9, 10, 1.5, 2.2, 4.2, 6, 7.1, 7.1, 8, 9, 9.9, 10.

Calcular la media, mediana, moda.

Como se observó en los ejemplos anteriores el docente propuso una serie de actividades que tengan relación con el contexto del estudiante y de esta manera la práctica docente se contextualiza.

Conclusión

Es necesario que el docente en su práctica plasme los valores con los que cuenta, las diferentes normas (de comportamiento, comunicación entre otras), las costumbres y tradiciones, así mismo las relaciones entre todos actores que interviene en la educación.

Por lo tanto, el docente deberá diseñar su planeación didáctica en la cual plasmara diferentes estrategias y actividades que contemplen los procesos de enseñanza aprendizaje lo cuales estarán relacionados con el contexto social del estudiante

Por lo cual el estudiante visualizará y dará solución a las problemáticas planteadas en referencia a las matemáticas (Estadística).

ACADEMIAS
NACIONALES
DURANGO 2022

Referencias

Achilli, E. L. (1988). La práctica docente: una interpretación desde los saberes del maestro. *Cuadernos de Antropología social*, (2), 5-18.

Díaz Barriga y Hernández, G (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, México: Mc Graw Hill.

Fierro, S., & Contreras, J. (2003). La práctica docente y sus dimensiones. Documento de trabajo epartamento Valores UC. Recuperado de: http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/10/práctica_docente.pdf.

Fierro, C., Fortoul, B., & Rosas, L. (2000). Transformando la práctica docente. *Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle*, 4(14), 100-102.

Lazarte, I. M., Gómez, S. G., Korzeniewski, M. I., & Haustein, M. C. (2022). Metodología pedagógica gamificada aplicada en la asignatura Probabilidad y Estadística de carreras de Ingeniería. *Electronic Journal of SADIO (EJS)*, 21(1), 105-123.

ACADEMIAS
NACIONALES
DURANGO 2022